

PAOLA BUZI
SERENA DI NEPI
ANTONIO MURSIA
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD
FRANCESCO D'ANGELO
ALEXA BIANCHINI
ANDREA ZAPPÀ
VALENTINA EMILIANI
LUCA GIANGOLINI
LUCIANO VILLANI
DAVIDE D'AMICO
DANIELE DE CAMILLIS
STEFANO FRANCHINI
SOFIA MARCELLI
JORGE MARTÍNEZ-PINNA
JÖRG RÜPKE
GIULIA SFAMENI GASPARRO
IGOR SPANÒ
FEDERICA ZIGARELLI
NICCOLÒ BRANDODORO
MARIO LENTANO
FEDERICO DAL BO
DANIEL BARBU

€ 32,00

ISSN 0393-8417

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV-XX secolo)

**Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene**

Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte, Spettacolo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Morcelliana

STUDI E MATERIALI DI STORIA DELLE RELIGIONI

Fondata nel 1925 da Raffaele Pettazzoni

91/1 (2025)

Sabina sacra (IV~XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro
tra Sabina e Valle dell'Aniene

pubblicati dal Dipartimento di Storia, Antropologia,
Religioni, Arte, Spettacolo
Sapienza - Università di Roma

MORCELLIANA

Stampato con il contributo della Sapienza Università di Roma

Finito di stampare nel giugno 2025

Sommario

SEZIONE MONOGRAFICA / THEME SECTION

Sabina sacra (IV-XX secolo)

Ebrei, cristiani e spazio sacro tra Sabina e Valle dell'Aniene

PAOLA BUZI - SERENA DI NEPI, <i>Introduzione</i>	7
ANTONIO MURSIA, <i>Un itinerario culturale. I santuari di San Michele Arcangelo lungo la via Salaria</i>	11
GIOVANNI HERMANIN DE REICHENFELD, <i>Dalla imitatio Romae alla societas monachorum. Continuità e discontinuità viaria, culturale e religiosa tra Subiaco, Tivoli e Roma prima e dopo l'arrivo di San Benedetto</i>	18
FRANCESCO D'ANGELO, <i>Devozione e controllo del territorio. Il culto di san Martino di Tours a Farfa nell'XI secolo</i>	29
ALEXA BIANCHINI, <i>Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo</i>	43
ANDREA ZAPPÀ, « <i>Que antiquitis vocabatur dell'hebrei</i> ». <i>Storia e topografia della presenza ebraica alla fiera di Farfa (secoli XVI-XVII)</i>	54
VALENTINA EMILIANI - LUCA GIANGOLINI, <i>Uno sguardo sulla vita religiosa della Sabina in età moderna tra governo del territorio e produzione culturale (XVI-XVIII sec.)</i>	66
LUCIANO VILLANI, <i>Le stragi naziste nella Valle dell'Aniene. Memoria pubblica e pratiche sociali del ricordo dal secondo dopoguerra a oggi</i>	77
SAGGI/ESSAYS	
DAVIDE D'AMICO, <i>La distruzione e la ricostruzione di Gerusalemme. Note critiche a margine dei racconti biblici</i>	99
DANIELE DE CAMILLIS, <i>Scienza moderna: un'eredità cristiana? Dal "Dio incarnato" alla "fisico-matematica"</i>	125
STEFANO FRANCHINI, <i>Bastard? Reconsidering the Early Meaning of Biblical mamzēr</i>	145
SOFIA MARCELLI, <i>Il culto di Vertumno e la sua diffusione. Note a margine di un'epigrafe canosina</i>	163
JORGE MARTÍNEZ-PINNA, <i>Amburbium y Ambarvalia</i>	185

JÖRG RÜPKE, <i>Religion and the Resilient City. Implications of the Double Ambivalences of Urbanity and Religion</i>	202
GIULIA SFAMENI GASPARRO, <i>Culti di mistero in Magna Grecia e in Sicilia. Tra localizzazione e globalizzazione. Una nota storico-religiosa</i>	215
IGOR SPANÒ, <i>Decoding the Divine. W.H. Mill's Sanskrit Rendition of the Nicene-Constantinopolitan Creed and Its Religious and Linguistic Resonance</i>	237
FEDERICA ZIGARELLI, <i>L'Afrodite degli strateghi</i>	264
NICCOLÒ BRANDODORO, <i>Una traccia agostiniana negli scritti di Michel de Certeau. La teologia della grazia, il nominalismo e l'esilio del soprannaturale</i>	286
MARIO LENTANO, <i>Sunt aliquid Manes. Qualche problema e una ipotesi</i>	309

MATERIALI / MATERIALS

FEDERICO DAL BO, « <i>Il fatto degli ebrei successo in Ferrara quest'anno 1721</i> ». <i>Documenti inediti su un'accusa di omicidio rituale nella Ferrara del Settecento</i>	331
--	-----

CONFERENZE / LECTURES

DANIEL BARBU, <i>Il ruolo della comparazione nella storia delle religioni. A proposito di un dibattito recente</i>	355
--	-----

RECENSIONI / REVIEWS

Lo sciamanesimo e la nozione di persona. Una svolta ontologica? Omaggio a Enrico Comba, a cura di Sergio Botta - Diana Riboli - Davide Torri [Martina Faro], p. 373 - Francesco Massa, *Les cultes à mystères dans l'Empire romain: païens et chrétiens en compétition* [Andrea Nicolotti], p. 376 - Marco Sbardella, *Sotto il manto di Maria SS.ma della Guardia. Notizie di storia e di cronaca sul Santuario e sulla comunità di S. Giovanni Incarico* [Arduino Maiuri], p. 381 - Daniela Bonanno, *Nemesis. Rappresentazioni e pratiche culturali nella Grecia antica* [Federica Zigarelli], p. 383 - Alessandra Marchi, *Le vie del sufismo verso l'Europa mediterranea. Percorsi di conversione, diffusione e trasformazione sociale* [Nicole Stella Metz], p. 387 - Andrea Ghidoni, *Piangere la memoria. Lamento funebre e culture medievali* [Antonio Musarra], p. 389 - Gabriele Boccaccini, *Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo. L'apostolo dei gentili nel giudaismo del I secolo* [Giulio Mariotti], p. 392 - *Gli scritti apocrifi e scritti di donne tra primo cristianesimo e tardo antico*, a cura di Silke Petersen - Outi Lehtipuu - Arianna Rotondo [Francesca Baldini], p. 396

Pellegrinaggi e devozione a Farfa tra XI e XV secolo*

1. Introduzione

Il pellegrinaggio rappresenta una delle espressioni più significative della costruzione dello spazio individuale e collettivo medievale. Nel caso del cristianesimo medievale, lo sviluppo di un concetto di spazio come elemento culturale è strettamente legato alla costruzione di uno spazio sacro cristiano¹. Il culto dei martiri, e successivamente dei santi e delle reliquie, insieme all'idea del pellegrinaggio verso i luoghi santi, non sono aspetti originari del cristianesimo, ma emergono nel IV secolo come risultato di una nuova mentalità che si diffonde gradualmente. A partire dall'XI secolo, il pellegrinaggio si carica di nuove valenze emotive e risponde a un desiderio profondo di salvezza, che i fedeli cercano di conseguire visitando santuari particolarmente rilevanti. In questo scenario, Gerusalemme si impone come meta simbolica e concreta. Tale fervore si intreccia con il rinnovamento spirituale promosso dalla Riforma della Chiesa e con una crescente attenzione verso temi escatologici, alimentando un notevole aumento dei pellegrinaggi, come attestato dalle fonti storiche dell'epoca.

Considerando quanto accennato, l'obiettivo di questo contributo è di delineare quando e in che modo l'abbazia di Farfa emerse nel panorama devozionale dell'Italia centrale come meta di pellegrinaggio collettivo, dinamica che è possibile evidenziare grazie ad un gruppo di fonti specifiche a partire dall'XI secolo².

Le origini stesse dell'abbazia farfense – sebbene di difficile interpretazione – destano un certo interesse, perché connesse a due fondatori legati al tema del pellegrinaggio che, in epoche diverse e con modalità differenti, intrapresero un itinerario di penitenza³. Punto di partenza per la ricostruzione

* Il presente contributo rientra nell'ambito del progetto PNRR PE5 CHANGES, Spoke 1, WP5 (Codice progetto: PE0000020 – CUP: B53C22003780006) “Panorami di diversità. Cristiani, ebrei e spazio sacro tra Sabina e Valle dell’Aniene dalla Tarda Antichità all’Età Contemporanea”.

¹ Sul tema del pellegrinaggio e, in generale, dei rapporti tra spazio, tempo e sacralità nel cristianesimo medievale, si rimanda ai seguenti studi: U. Longo, *Introduzione: il pellegrinaggio medioevale*, in «RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea» 6 (2020), pp. 7-14; G. Andenna et al. (eds.), *Spazio e mobilità nella “Societas Christiana”. Spazio, identità, alterità (secoli X-XIII). Atti del Convegno internazionale (Brescia, 17-19 settembre 2015)*, Vita e pensiero, Milano 2017; U. Longo, *Religione e territorio. Lo spazio e il sacro tra rappresentazioni e pratiche sociali*, in G. Bonini et al. (eds.), *Il paesaggio agrario italiano medioevale. Storia e didattica (Summer school Emilio Sereni, II edizione, 24-29 agosto 2010)*, Istituto Alcide Cervi, Gattatico 2011, pp. 47-64.

² In questa sede non si tratterà del fondamentale culto martiniano a Farfa e dell'eremo ad esso collegato sul monte Acuziano, oggetto di studio del Dott. Francesco D'Angelo in questa stessa rivista.

³ Sulle origini di Farfa si rimanda anzitutto a T. Leggio, *Le origini dell'abbazia di Farfa. Ulte-*

delle vicende storiche dell'abbazia sabina sono le opere del monaco-cronista Gregorio da Catino (1060 ca. - 1133). Questi, tuttavia, dopo aver a lungo esposto varie ipotesi sulle possibili origini dell'abbazia e sul periodo nel quale sarebbe stata fondata, concludeva che in effetti non si sapeva nulla di preciso. Ciò almeno in un primo momento, quando riferisce solamente quanto le fonti più antiche riportano. Gradualmente Gregorio modificò questa iniziale e problematica posizione, presentando nella prefazione del *Liber Floriger* un quadro fortemente innovativo e una ricostruzione articolata e più dettagliata⁴. Stando a quanto ricostruisce, le prime notizie sulla fondazione emergono da un privilegio concesso a Farfa da papa Giovanni VII (705-707), dove viene menzionato come fondatore Lorenzo «quondam episcopus venerandae memoriae de peregrinis veniens in feudo, qui dicitur Acutianus, territorii Sabinensis»⁵.

L'origine siriana di Lorenzo è specificata da Gregorio da Catino in altra sua opera, nel *Chronicon farfense*, dove si legge che tale Lorenzo sarebbe arrivato in Italia insieme alla sorella Susanna e ai suoi discepoli Isacco e Giovanni. Giunto a Roma e poi in Sabina, venne nominato vescovo e in seguito, deposta la carica, fondò il monastero di Farfa. In questo contesto, attingendo fortemente dalla leggenda umbra dei *XII Siri*, Gregorio ipotizza che Lorenzo giunse a Roma dalla Siria al tempo di Giuliano l'Apostata (331 - 363) per poi trasferirsi per fare apostolato in Sabina, dove venne eletto vescovo. Successivamente, lasciò la dignità episcopale per farsi monaco e ritirarsi nel luogo detto *Turianus*, dal quale aveva cacciato un *pestiferum draconem* per poi fondarvi una chiesa. Poco dopo la sconfitta del drago, fondò il monastero di Farfa presso il *casalis Acutianus*, luogo che si distingueva per la presenza di tre grandi cipressi. Stando ai calcoli di Gregorio, la costruzione iniziò intorno al 370, quindi circa 25 anni dopo l'arrivo di Lorenzo a Roma. La prima fase della vita del monastero fu comunque breve, poiché i Vandali distrussero il cenobio al tempo dell'imperatore d'Oriente Zenone (474-491)⁶. Questa rie-

rioni riflessioni, in *Farfa abbazia imperiale*. Atti del Convegno internazionale (Farfa-Santa Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003), Il Segno dei Gabrielli, Negarine di S. Pietro in Cariano 2006, pp. 35-67; Id., *L'abbazia di Farfa tra «Langobardia» e «Romania»*. Alcune congetture sulle origini, in *I rapporti tra le comunità monastiche benedettine italiane tra alto e pieno medioevo*, Il segno, Negarine di S. Pietro in Cariano 1994, pp. 157-178. Una posizione ampiamente diffusa è quella che ritiene la prima fondazione leggendaria, si veda ad esempio G. Penco, *Storia del monachesimo in Italia. Dalle origini alla fine del Medioevo*, Jaca book, Milano 1983, pp. 30 e 141, e F.J. Felten, *Zur Geschichte der Klöster Farfa und S. Vincenzo al Voltorno in athen Jahrhundert*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 62 (1982), pp. 1-58: p. 5, nota 13. Accetta, invece, tra gli altri, la fondazione nel VI secolo J.P. Leguay, *L'Europe des Etats barbares, V^e- VIII^e siècles*, Belin, Paris 2002, p. 335.

⁴ Cfr. Il «*Liber Floriger*» di Gregorio da Catino, a cura di M.T. Maggi Bei, Società romana di storia patria, Roma 1984, pp. 4-11. Cfr. anche lo studio di Ead., *Per un'analisi delle fonti del «Liber Floriger» di Gregorio da Catino*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo» 88 (1979), pp. 317-348.

⁵ Gregorio da Catino, *Il regesto di Farfa*, a cura di I. Giorgi - U. Balzani, 5 voll., R. Società romana di storia patria, Roma 1879-1914, vol. II, p. 23 (da qui in avanti abbreviato in RF, seguito da numero del volume).

⁶ T. Leggio, *Le origini dell'abbazia di Farfa*, cit., pp. 37-38.

laborazione degli eventi legati alla prima fondazione del monastero è stata giustamente inquadrata da Tersilio Leggio nello sforzo di Gregorio da Catino di riscrivere le origini della fondazione laurenziana in un momento in cui si percepiva il rapido declino delle fortune di Farfa.

Seppur con ampi margini di incertezza e aldilà della ricostruzione gregoriana, stando a quanto emerge dai documenti più antichi la prima fondazione di Farfa ebbe luogo realisticamente tra 560 e 570 per volontà e opera del vescovo di *Forum Novum* Lorenzo. Tale scelta del prelato è fenomeno tipico dell'epoca del monachesimo episcopale che traeva ispirazione da modelli orientali, dove la rinuncia alla carica vescovile in favore della vita monastica era meritevole di elogio. Non molti anni dalla fondazione e alla morte del fondatore, il monastero venne occupato dai Longobardi intorno al 592, con una conseguente e profonda modificazione dell'assetto territoriale e politico dell'intera Sabina e l'inglobamento nel ducato longobardo di Spoleto⁷.

Dopo l'interruzione longobarda, la ricostruzione del monastero sarebbe avvenuta, secondo le fonti monastiche, intorno al VII secolo per opera del monaco e pellegrino Tommaso di Moriana (in Savoia) che, seguendo la tendenza che in quel periodo iniziava a delinearsi fra i cristiani d'Oltralpe, desiderava recarsi verso i luoghi cardine della fede cristiana: Roma e Gerusalemme. Partito dalla Francia, la sua prima tappa fu Roma, dove si recò in adorazione dei *limina Apostolorum* e dove incontrò due altri personaggi, Marziano e Martirio, con i quali intraprese il viaggio verso Gerusalemme, ove trascorse tre anni. Qui, una notte, ebbe una visione della Vergine, che gli rivelò che il luogo in cui il suo viaggio si sarebbe dovuto concludere si trovava nella provincia della Sabina ed era denominato *Acutianus*, in una zona delimitata da tre cipressi. Rintracciata la chiesa in rovina, Tommaso e i suoi discepoli si adoperarono per ricostruirla e per bonificare il territorio circostante.

Stando dunque a queste ricostruzioni, sia che si faccia riferimento alla prima e incerta fondazione sia che si consideri la rifondazione di Tommaso, le origini farfensi appaiono in qualche modo connotate da personaggi mossi da spirito di pellegrinaggio e di eremitismo, che si concretizza poi nella rinuncia degli onori in favore del deserto⁸; e proprio in virtù di tale rinuncia all'episcopato che, nei secoli successivi, il primo fondatore Lorenzo ricorre tra le devozioni più vive nel santuario sabino. Tali vicende rientrano tuttavia nell'esperienza personale dei fondatori e questa connotazione individuale ed elitaria del pellegrinaggio caratterizzò i secoli successivi della storia dell'abbazia. I documenti a disposizione per ricostruire le vicende storiche del cenobio tra VIII e X secolo denotano un interesse devozionale personale per il cenobio, che veniva espresso per mezzo di donazioni pie. Le fonti successive, a partire dalla metà del secolo XI, ci consentono invece di evidenzia-

⁷ *Ibi*, pp. 38-40.

⁸ Un punto di vista interessante sul tema si trova, mediante il confronto tra tre casi di studio (Montecassino, Farfa e San Vincenzo al Volturno), nel lavoro di F. Marazzi, *Pellegrini e fondatori. Rapporti fra monasteri e politica nel Meridione altomedievale*, in «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo» 118 (2016), pp. 49-108.

re un progressivo allargamento dell'interesse dei fedeli per il santuario, che da meta penitenziale individuale, divenne, grazie ad alcuni interventi papali, meta nodale nel panorama religioso dell'Italia centrale.

2. Farfa meta di pellegrinaggio attraverso la lente indulgenziale

Si è anticipato che la connotazione di Farfa come polo santuarioale “di massa” inizia ad emergere con decisione a partire dall'XI secolo, in concomitanza con un più generale interesse religioso per questa pratica penitenziale. Accanto alle scritture agiografiche, altre fonti medievali si rivelano di importanza fondamentale per la conoscenza dei movimenti pellegrini verso la Sabina. Mi riferisco in particolare alle indulgenze papali concesse a chiese e monasteri, nel caso di Farfa alle bolle di indulgenza di Niccolò II, Bonifacio IX e Alessandro VI. A queste, si può poi aggiungere l'esperienza personale di Brigida di Svevia, che in occasione delle celebrazioni giubilari del 1350 si recò a Farfa permanendovi per qualche tempo.

Riguardo le concessioni papali, la possibilità di ottenere dalle autorità ecclesiastiche superiori un'indulgenza era vivamente ricercata da parte di chiese, monasteri, ospedali, confraternite, santuari, perché significava poter garantire ai fedeli che avessero assolto alle richieste – consistenti in genere nella visita al luogo religioso beneficiato – l'ascolto della predicazione, la confessione, la preghiera e, non da ultimo, l'elargizione di elemosine⁹.

Quella di Niccolò II è la prima delle indulgenze farfensi nota, risalente al 1060, quando il pontefice si era recato personalmente al santuario per consacrarvi i due altari della basilica. Quello stesso anno, Niccolò II confermò all'abbazia la protezione imperiale e l'immunità dall'autorità papale, accordando inoltre indulgenze a coloro che avrebbero visitato la basilica («*Inter sacrae Missae solemniam idem pontifex venerabilis omnibus poenitentibus qui ibi convenerant et aderant remissionem trium annorum fecit*»); il pontefice aggiunse poi la minaccia di scomunica contro gli usurpatori dei beni monastici, nonché il divieto di trasferire i beni abbaziali sotto il dominio della curia

⁹ La bibliografia sul tema è vasta, come introduzione si rimanda alla voce di R. Paciocco, *Indulgenze*, in A. Prosperi (ed.), *Dizionario storico dell'inquisizione*, vol. II, Edizioni della Normale, Pisa 2010, pp. 789-790. Tra i numerosi studi si segnala il volume R.N. Swanson (ed.), *Promissory Notes on the Treasury of Merits. Indulgences in Late Medieval Europe*, Brill, Leiden - Boston 2006; centrale anche la sezione monografica M. Gazzini et al. (eds.), *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo medioevo*, in «Reti Medievali» 17 (2016), in particolare il lavoro di G. Albini, *L'economia della carità e del perdono. Questue e indulgenze nella Lombardia bassomedievale*, pp. 155-188; si segnala anche il classico studio di H. Enzensberger, «*Quoniam ut ait Apostolus*». Osservazioni su lettere d'indulgenza nei secoli. XIII e XIV, in L. Pellegrini et al. (eds.), «*Misericorditer relaxamus*». Le indulgenze tra teoria e prassi nel Duecento, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1999, pp. 57-100. Sull'aspetto pastorale delle indulgenze, in particolare di quella della Porziuncola, richiama l'attenzione Pietro di Giovanni Olivi in una sua quæstio, esaminata nello studio di F. Iozzelli, *Pietro di Giovanni Olivi e l'indulgenza della Porziuncola*, in *Il Perdono e le indulgenze plenarie. Atti dell'incontro di studio in occasione dell'VIII centenario dell'Indulgenza della Porziuncola, 1216-2016 (S. Maria degli Angeli, 15-16 luglio 2016)*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 2017, pp. 117-144; pp. 122-134.

romana¹⁰. Si aggiunga inoltre che, negli stessi anni, Pier Damiani, cardinale vescovo di Ostia, ricordava una forte devozione del popolo per san Lorenzo, fondatore del monastero, nel suo libello sulla rinuncia al vescovato¹¹. Tale testimonianza conferma ulteriormente che l'abbazia di Farfa esercitava al tempo una certa influenza come centro santuariale.

Naturalmente gli interventi di Niccolò II vanno contestualizzati con i lavori di rimodernamento della chiesa abbaziale voluti probabilmente dall'abate Berardo I e avviati intorno agli anni '40 del secolo¹². Si tratta di un periodo di tempo – quello dei pontificati di Leone IX e Niccolò II – particolarmente favorevole per l'abbazia di Farfa, che riuscì ad ottenere contemporaneamente dall'imperatore Enrico III la conferma dei propri beni e dai pontefici il privilegio dell'esenzione insieme alla protezione apostolica, nel quadro di un più concreto inserimento dell'abbazia sabina nel programma di riforma della chiesa¹³. Questi documenti evidenziano dunque come Farfa divenne, nell'XI secolo, un polo culturale e santuariale di interesse nel Lazio¹⁴.

L'esame di fonti come le indulgenze non consente certo di valutare l'effettiva presenza di pellegrini, tantomeno di stimare delle cifre circa i movimenti devozionali. D'altro canto gli stessi studi sui pellegrinaggi medievali faticano a rilevare stime precise dei penitenti in viaggio, anche nel caso di grandi eventi come i pellegrinaggi giubilari. Le fonti cronachistiche forniscono talvolta approssimazioni, che risultano però parziali e poco attendibili. E tuttavia, le concessioni indulgenziali restano una fonte imprescindibile per appurare il valore santuariale e la percezione di determinati *loca* cristiani, che potevano essere meta per coloro che intendevano espirare i propri peccati.

Va aggiunto poi che l'importanza e l'eco di questi interventi di Niccolò II aumentano sensibilmente se si considera il dibattito teologico dell'XI secolo in relazione al Purgatorio, tema di fondamentale importanza nel con-

¹⁰ I privilegi del pontefice per Farfa sono raccontati da Gregorio da Catino in RF, v, pp. 291-294; cfr. I. Schuster, *L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del ducato romano nel Medio Evo*, Roma 1921, pp. 197-199.

¹¹ Cfr. U. Longo, *Farfa e l'agiografia*, in *Farfa abbazia imperiale*, cit., pp. 233-253: p. 245; I. Schuster, *L'imperiale abbazia di Farfa*, cit., p. 198. Il riferimento al testo di Pier Damiani è il seguente: «Episcopus etiam ille Sabinensis [Laurentius], qui solium pontificale deseruit, et Farfensem monasterium contempta sacerdotali dignitate construxit, quam nobilis in Christo vir fuerit, *testis est antiqua traditio, quae sanctitatis eius insignia celebrat, testis moderna devotio, quae piam eius memoriam in benedictione frequentat*. Quanti scilicet et prius et postmodum in eadem sede usque ad vitae terminum perdurarunt, et tam operosum fructum Deo nullatenus attulerunt» (corsivo mio; cfr. Pier Damiani, *Lettere* (41-67) ("pere di Pier Damiani", 1.3), a cura di G.I. Gargano - N. D'Acunto, traduzioni di A. Dindelli - L. Saraceno - C. Somigli, Città Nuova, Roma 2000, pp. xx).

¹² Sulla politica di Niccolò II in Sabina si rimanda a P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XI^e siècle*, 2 voll., École française de Rome, Rome 1973, vol. II, pp. 1040-1070.

¹³ Sulle vicende dell'abbazia tra XI e XV secolo si rimanda al volume in corso di pubblicazione di F. D'Angelo, *Oltre Gregorio di Catino. L'abbazia di S. Maria di Farfa nel basso Medioevo (secc. XII-XV)*.

¹⁴ A questo si aggiunga la testimonianza dello pseudo Wiberto che ricorda Farfa come una delle tappe del cammino dei devoti che da S. Martino di Tours era diretto verso Gerusalemme, passando per Narni. Su questo aspetto e, in generale, sul culto di san Martino a Farfa si rimanda allo studio di F. D'Angelo in questa sezione monografica.

testo dello Scisma d'Oriente, in cui l'indulgenza emergeva come uno degli strumenti di intercessione per la purificazione dai peccati dei morti¹⁵. Dopo questa prima testimonianza, bisognerà attendere qualche secolo per ritrovare lo strumento indulgenziale in favore dell'abbazia farfense, questa volta in chiave giubilare. Sarà infatti in occasione dei giubilei indetti da Bonifacio IX che Farfa riuscirà a beneficiare della devozione del perdono.

3. *L'esperienza di Brigida di Svezia a Farfa*

Prima delle concessioni indulgenziali di fine secolo, si è accennato alla visita di Farfa di Brigida di Svezia, che si vi si recò personalmente nel 1350, nel periodo del giubileo, permanendovi qualche tempo. Com'è noto, Brigida si spostò continuamente in pellegrinaggio verso vari santuari del centro e sud Italia, da Assisi al Gargano, tratto caratteristico della devozione cristiana nordica. Per quanto concerne Farfa, la Svedese si recò in visita al santuario dopo una visione di Cristo, accompagnata dal gruppo di fedeli che la seguiva e dal maestro spirituale *Petrus Olavus*.

Seguendo il racconto fornito dagli atti del processo di canonizzazione, apprendiamo che Brigida era giunta a Roma per il giubileo del 1350 indetto da papa Clemente VI e che si era recata a Farfa dopo una rivelazione di Cristo che le aveva detto «Va', una camera è pronta per te». Giunta al santuario, tuttavia, i monaci si rifiutarono di ospitarla all'interno in quanto donna, mettendole invece a disposizione un *vile tugurium* esterno all'abbazia.

Item dixit idem testis, quod audivit ab ipsa domina Brigida, quod ei facta fuerat revelacio in anno jubiley in Roma, postquam iam visitaverat sanctuaria, in qua revelacione preceptum fuit ei non stare plus protunc in Roma sed in castro novo abbacie Farfensis ad tempus, dicente sibi spiritu: «Vade», inquit, «quia camera pro te parata est». Cumque venisset ibi cum domino Petro confessore et familia sua, tunc a fratribus monachis illius monasterii cum maxima difficultate obtinuit ad inhabitandum unum vile tugurium allegantibus non esse consuetudinem eis cum mulieribus cohabitare. Tunc autem Christus in oracione apparens ei dixit: «Hec est camera salutis, in qua promereri poteris et addiscere sublimia, ut sicut prius inhabitabas domos alias et pulcras, sic nunc experiri poteris, qualia sancti mei in speluncis habitantes paciebantur». Que et dicta domina Brigida non timens incomoditatem adimplevit precepta Christi ac eis humiliter obedivit¹⁶.

Nel corso del soggiorno farfense Brigida ebbe dunque numerose visioni e rivelazioni, alcune delle quali incentrate su Benedetto da Norcia e la sua

¹⁵ «Resta il fatto che la Chiesa – in senso ecclesiastico, clericale – trae grande potere dal nuovo sistema dell'aldilà. Essa amministra o controlla preghiere, elemosine, messe, offerte di ogni genere compiute dai vivi in favore dei loro morti, e ne trae beneficio. Sviluppa, grazie al Purgatorio, il sistema delle indulgenze, fonte di grandi profitti in potere e in denaro prima di diventare un'arma pericolosa che si ritorcerà contro la Chiesa stessa». Cfr. J. Le Goff, *La nascita del Purgatorio*, Einaudi, Torino 2014 (ed. or. 1991), p. 281.

¹⁶ *Acta et processus canonizationis beate Birgitte*, ed. by I. Collijn, Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala 1924-31, p. 491.

opera¹⁷. Sempre nel *processus*, un'altra testimonianza precisa in quali termini Brigida si rivolse all'abate, accusandolo duramente di non essere *speculum religiosorum* bensì *caput meretricum*, di desiderare di accumulare ricchezze e beni materiali nonostante le sue umili origini e di aver abbandonato la severità della Regola, preferendo una vita di piaceri e fasto, mentre i suoi monaci rimanevano in miseria:

Item dixit iste testis, quod ipsa domina Brigida habuit unam revelacionem divinam, per quam corrigendo dixit abbati Farfensi in hec verba: «Tu, domine abbas deberes esse speculum religiosorum, sed tu es caput meretricum, hoc patet in filiis, pro quibus es abbas infamatus. Tu deberes esse exemplum pauperum et distributor indigentium, sed ostendis te esse de elemosina magnum dominum, hoc patet, quia magis inhabitas castra quam claustrum. Tu deberes esse doctor et mater fratrum tuorum, sed factus es vitricus et noverca, tu lodiis in deliciis et in pompa. Illi autem afflicti murmurant tota die. Ideo nisi te correxeris, te deponam de castris, et cum minimis fratribus non habebis consortium nec ad patriam tuam, ut credis, redibis nec patriam meam introibis»¹⁸.

La vicenda, seppur marginale, contribuisce a concretizzare l'idea e la percezione di Farfa come santuario e meta di visita penitenziale alla metà del XIV secolo, sebbene lo stile di vita dei monaci all'epoca non rispecchiasse certo la fama del luogo che abitavano. Paradossalmente, lo scandalo che deriva dalla decadenza morale del cenobio è proporzionale alla sua centralità come meta di pellegrinaggio e penitenza, soprattutto agli occhi di Brigida di Svezia, che di santuari italiani ed europei ebbe grande e continuativa esperienza.

4. Bonifacio IX e Farfa: due indulgenze giubilari di rilievo

Venendo quindi ai due anni santi indetti da Bonifacio IX, va premesso che questi costituirono una sorta di cesura per la disinvoltura con cui il pontefice decise di estendere il giubileo al di fuori di Roma a numerosi stati e regioni e di prolungare la relativa indulgenza oltre l'anno stabilito, naturalmente dietro una debita offerta¹⁹.

¹⁷ L'abate Arnaldo è al centro di alcune visioni narrate nelle *Revelationes coelestes* (Sancta Birgitta. *Revelaciones*, Lib. III, ed. by A.M. Jönsson, Almquist & Wiksell, Stockholm 1998, cap. 22) e nelle *Revelationes extravagantes* (Sancta Birgitta. *Revelaciones extravagantes*, ed. by L. Hollman, Almquist & Wiksell's Boktryckeri, Uppsala 1956, cap. 97, 105).

¹⁸ *Acta et processus*, cit., p. 525.

¹⁹ Anche in questo caso la bibliografia è piuttosto estesa. Si rimanda anzitutto al volume *La storia dei Giubilei*, 4 voll., BNL Edizioni, Roma 1997-2000: vol. I, (1300-1423), Roma 1997, in particolare ai contributi di J. Le Goff (*Il giubileo nella storia*, pp. 10-15), A. Benvenuti Papi (*Pellegrinaggio, reliquie e devozioni alla vigilia del centesimo*, pp. 32-55), A. Paravicini Bagliani (*Clemente VI e il giubileo del 1350*, pp. 168-183), A. Esch (*I giubilei del 1390 e del 1400*, pp. 278-293) e A. De Vincentiis (*Religiosità, politica e memoria agli inizi del Quattrocento. Il giubileo di Martino V*, pp. 294-311). La seguente ed essenziale selezione di studi (e relativa bibliografia) puntualizza diversi aspetti del fenomeno giubilare: G. Cherubini, *Pellegrini, pellegrinaggi, giubileo nel Medioevo*, II ed., Liguori, Napoli 2005; A. De Vincentiis, *Documenti, contesti, interpretazioni. Il giubileo come problema storico nella ricerca di Arsenio Frugoni*, in "Miseri corditer relaxamus", cit., pp. 215-231; *I giubilei nella storia della chiesa*. Atti del congresso internazionale in collaborazione con l'Ecole

L'intervallo di 50 anni stabilito da Clemente VI nel 1350 era stato ridotto da Urbano VI con la bolla *Salvator Noster Unigenitus* (8 aprile 1389), con la quale indisse il giubileo del 1390 e stabilì che, in ricordo della vita mortale di Gesù, l'anno santo doveva essere celebrato, da allora in poi, ogni trentatré anni²⁰. Il perdono del 1390 ricadde su Bonifacio IX per la morte del predecessore nello stesso 1389.

Tra le caratteristiche distintive di questo giubileo, già ampiamente sottolineate dai contemporanei, vanno evidenziati i profitti finanziari ottenuti dal papa, nonché l'ampia concessione di indulgenze anche fuori Roma, due aspetti a ben vedere strettamente collegati. L'estensione della possibilità di ottenere la remissione dei peccati in altri territori trovava una giustificazione ufficiale nel fatto che, come era già accaduto per Maiorca durante il giubileo del 1350, l'indulgenza sarebbe stata concessa anche a quei fedeli che, per validi e giustificati motivi, non potevano recarsi personalmente a Roma. Per l'ottenimento di tale indulgenza erano necessarie alcune condizioni preliminari, quali la visita a determinate chiese locali ma, soprattutto, un atto di contrizione, il compimento di una penitenza e un'offerta equivalente alle spese di pellegrinaggio risparmiate. Se inizialmente tale concessione venne riservata alla vicina Subiaco, l'indulgenza venne poi estesa ai territori dei Visconti, alla Sardegna, alla Corsica e, infine, a gran parte dell'Europa e oltre, dalla Scandinavia alla Sicilia fino a Tunisi, spesso su richiesta dei signori locali che manifestavano il pericolo del trasferimento di molti pellegrini verso Roma²¹.

La celebrazione del 1390 non impedì tuttavia che un giubileo si tenesse anche nel 1400, per rispondere alle aspettative delle schiere di pellegrini che si muovevano verso Roma, vista la suggestione dell'anno centenario. Questo giubileo, il secondo durante lo Scisma d'Occidente, non venne proclamato, ma imposto dai fedeli e dalle aspettative della cristianità, alla fine accolte dal pontefice, che nella difficile situazione finanziaria e politica, cercava di trarre utili ovunque fosse possibile. L'avvicinarsi della fine del secolo alimentava infatti le aspettative di un nuovo giubileo, specialmente tra i fedeli della Chiesa sotto l'obbedienza avignonese, che ancora non aveva celebrato un Anno Santo. Inoltre, con il re francese che aveva rifiutato l'obbedienza al papa di Avignone, i francesi si sentirono liberi di partecipare al pellegrinaggio a Roma, malgrado il divieto del pontefice avignonese. Questo clima di conflitto tra le obbedienze, ma soprattutto le pressioni su Bonifacio IX sono

Française de Rome, sotto il patrocinio del Comitato Centrale per il Giubileo del 2000 (Roma, istituto patristico Augustinianum, 23-26 giugno 1999), Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2001; L. Russo, *Il giubileo fuori Roma: sull'indulgenza giubilare concessa agli abitanti di Maiorca nel 1350*, in F. Filotico et al. (eds.), *Germania et Italia. Liber Amicorum Hubert Houben*, I, Università del Salento, Lecce 2024, pp. 463-474.

²⁰ Edita parzialmente in Theodorus a Spiritu Sancto, *Tractatus Historico-Theologicus de Jubilaeo*, Romae, ex typographia Bernabò, & Lazzarini, 1750, pp. 32-33, consultabile online: <<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10496443?page=1>> (11/24).

²¹ Cfr. A. Esch., *I giubilei del 1390 e del 1400*, cit., pp. 283-284. Inoltre, furono elargite indulgenze anche a singoli privilegiati: così, per l'anno santo, la ottennero la coppia reale d'Inghilterra, quella del Portogallo, un banchiere lucchese con la moglie, il fratello del papa Giovanni Tomacelli.

rese peraltro manifeste dalle esortazioni inviate da Firenze già nel 1398, in cui si invitava il papa a non deludere le aspettative della cristianità proclamando il giubileo²².

E dunque, in questo contesto, l'abbazia di Farfa fu destinataria di due indulgenze nello spazio di un decennio, nel 1390 e nel 1401, sull'onda dunque dei due giubilei che avevano convogliato un grande numero di pellegrini nell'Urbe. Il 17 novembre 1390, Bonifacio IX elargì l'indulgenza a coloro che visitavano la chiesa dell'abbazia dalla vigilia ai vesperi della festa della Natività della Vergine, specificando inoltre che tutte le oblazioni raccolte sarebbero state destinate alla riparazione della chiesa e del monastero²³. La bolla specifica che l'indulgenza era la stessa concessa a coloro che visitavano la chiesa di San Pietro in Vincoli a Roma il primo giorno di agosto²⁴.

Poco dopo, l'8 maggio 1401, il pontefice concesse ancora a Farfa un'indulgenza per coloro che avessero visitato la chiesa in occasione della Natività e Ascensione di Cristo, e nelle feste della Natività, Annunciazione, Purificazione e Assunzione della vergine Maria e nel giorno di s. Marco. La motivazione era ancora la necessità di riparare la chiesa e i locali monastici in declino, opere onerose non solvibili dai monaci²⁵. A questo il pontefice aggiungeva poi una clausola interessante: coloro che avevano espresso voto di pellegrinaggio, ma erano impossibilitati a soddisfarlo, potevano commutare tale voto in un'opera pia – corrispondente alle spese di viaggio – da destinare all'altare della cappella della beata Vergine Maria nella chiesa di Farfa, escludendo i voti per le tombe degli Apostoli e per Santiago di Compostela²⁶.

Le due bolle non menzionano direttamente le celebrazioni giubilari, tuttavia è fortemente indicativa la contingenza cronologica della loro indizione. Oltretutto, l'indulgenza del 1401, con la clausola per i fedeli di ottemperare ad altro voto di pellegrinaggio mediante opera pia per l'altare della chiesa

²² *Ibi*, pp. 286-287. I mercanti fiorentini, ben consapevoli del potenziale economico di Roma, seppero cogliere al volo le opportunità che essa offriva. In particolare, Esch fa riferimento alle lettere del mercante pratese Francesco Datini, circa 500 scritte solamente tra 1399 e 1401 in riferimento al giubileo.

²³ Roma, Archivio di Stato, Pergamene, Farfa - Benedettini in S. Maria, cass. 117, n. 14.

²⁴ *Ibidem*: «[...] annuatim illam indulgentiam concessimus, que visitantibus ecclesiam Sancti Petri ad Vincula de Urbe prima die mensis augusti a Sede apostolica est concessa, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur».

²⁵ Copia della bolla conservata presso Farfa, Archivio dell'Abbazia di Farfa, ms. AA 33, f. 14: «Cum itaque, sicut accepimus, monasterium Farfensis ordinis sancti Benedicti, quod nullius diocesis existit Romane ecclesie immediate subiectus, propter guerras et tribulationes que partes illas diutius afflixerit in edificiis et aliis possessionibus et bonis destructum et deterioratum et damnificatum ac in fructibus et redditibus multipliciter diminutum existat, quodque dilecti filii abbati et conventui eiusdem monasterii ad reparationem et restaurationem ac edificiorum reedificationem huiusmodi quodammodo impotentes existat, nos igitur [...]».

²⁶ *Ibidem*: «Necnon vota quecumque per quosvis forsitan emissa que per huiusmodi venientes ex aliqua causa adimpleri commode requirent, dum tamen persone huiusmodi tantum quantum in eundo stando et redeundo pro votis huiusmodi expensure per altare cappelle beate Marie virginis site in dicta ecclesia pro reparatione monasterii et ecclesie predictorum obtulerint ultramarino, beatorum Petri et Pauli ac Sancti Jacobi de Compostella dumtaxat exceptis personis huiusmodi in alia opera pietatis commutat, auctoritate apostolica tenore presentium de spetiali gratia indulgemus».

farfense, poneva un forte accento sul valore santuarioale della chiesa di Farfa, equiparandola alle altre mete di pellegrinaggio.

L'attenzione di Bonifacio IX per Farfa andrebbe poi relazionata al cardinale Francesco Carbone Tomacelli, parente del pontefice (Pietro Tomacelli), che ricoprì molteplici ruoli di primo piano in ambito ecclesiastico, come quello di cardinale vescovo di Sabina nel 1392 e di abate – forse commendatario – di Farfa nel 1399. Si tratta di una congiuntura che certamente favorì l'elargizione delle indulgenze – almeno di quella del 1401 – e il conseguente stimolo della devozione locale verso il santuario benedettino in Sabina²⁷.

Un'ultima testimonianza indulgenziale, alle soglie dell'età moderna, si deve infine ad Alessandro VI, che nel 1496 confermò a Farfa tutti i privilegi precedenti, concedendo un'indulgenza plenaria per chi avesse visitato l'abbazia il 25 marzo, giorno della consacrazione della nuova chiesa²⁸. Quest'intervento si inserisce però in un contesto diverso, quello della ricostruzione della struttura della chiesa in epoca rinascimentale, sotto la commenda degli Orsini. Si tratta dunque di lavori volti a rappresentare visivamente il nuovo corso della storia abbaziale e santuarioale sotto il governo della famiglia baronale romana, i cui restauri vennero dedicati anche ai locali abbaziali e al borgo circostante.

5. Conclusioni

Questi esempi, nell'insieme, dimostrano, in maniera più o meno continua, la percezione del complesso farfense nella sua dimensione santuarioale, divenuta gradualmente polo culturale e meta di pellegrinaggio collettivo – e non elitario – dall'XI secolo. Come anticipato, tali documenti non consentono di valutare precisamente l'afflusso di fedeli a Farfa e nella Sabina, ma restano un indice importante per chiarire la geografia del pellegrinaggio nella regione e i punti di interesse verso cui si indirizzava la devozione dei fedeli cristiani. Particolarmente interessanti e centrali sono i due interventi bonifaciani del 1390 e 1401, che non si configurano testualmente in competizione con le celebrazioni giubilari, anche per le festività in cui si concedeva l'indulgenza²⁹, ma che sono comunque collocati in un periodo in cui Roma godeva di un afflusso più o meno costante e regolare di pellegrini pronti ad espiare i propri peccati.

²⁷ Un ultimo elemento da rilevare, seppure a margine, riguarda le festività individuate per lucrare le due indulgenze, fortemente indicative della connotazione culturale di Farfa, dove la devozione principale era per la Vergine Maria, cui era dedicata la chiesa, sebbene non mancassero nel santuario varie reliquie antiche, come quelle dei martiri della Salaria e dei fondatori del cenobio. Le indulgenze di Bonifacio IX marcavano la devozione e il culto mariano, prescrivendo solamente festività legate al culto della Vergine, tuttavia la connotazione culturale di Farfa si presenta poliedrica e differenziata, anche guardando ad altre fonti dei secoli precedenti; si è già ricordato, ad esempio, della testimonianza di Pier Damiani, che ricorda come a Farfa fosse viva l'antica devozione per la Vergine, ma anche per il fondatore Lorenzo, che aveva abbandonato l'episcopato per fondare l'abbazia. Non secondario era poi il culto per san Martino, per il quale si rimanda al contributo in questo fascicolo di Francesco D'Angelo.

²⁸ La bolla è perduta, se ne conserva un transunto in Farfa, Archivio dell'Abbazia di Farfa, ms. AE 235 f. 139v.

²⁹ L'afflusso maggiore di pellegrini era solitamente concentrato in prossimità delle celebrazioni pasquali e della Natività, meno per le altre solennità dell'anno liturgico.

Da evidenziare che in tutti e quattro i casi le concessioni delle indulgenze papali sono connesse a lavori di restauro o rifacimento dei locali monastici, seppure ascrivibili a contesti e condizioni diverse, che marcano un corso diverso della storia del cenobio: nell'XI secolo, in piena riforma della Chiesa, Farfa, grazie all'abate Berardo I, godette di alcuni decenni di estremo equilibrio tra potere imperiale e papale, favore suggellato peraltro dalla visita di Niccolò II e dalla relativa indulgenza, a segnalare il culmine della potenza farfense. Diverso è quanto emerge dalle fonti trecentesche e quattrocentesche. Se a fine Quattrocento l'indulgenza celebra il restauro della chiesa e del monastero grazie al governo dei commendatari Orsini, a fine Trecento il quadro presentava caratteristiche più fosche, tanto dall'esperienza di Brigida quanto dalle bolle bonifaciane: la percezione di Farfa come santuario era ancora viva, ma le condizioni in cui versava l'abbazia si presentano problematiche. Se Brigida evidenziava la decadenza morale dell'abate e dei monaci, le due indulgenze giubilari di fine secolo servirono proprio lo scopo di risollevarla la chiesa da una condizione di decadenza materiale grazie alle offerte dei fedeli. In questo caso dunque il pellegrinaggio collettivo stimolato dall'indulgenza è uno strumento atto a risollevarla le condizioni del cenobio facendo leva sulla dimensione santuariale della chiesa e sulle pratiche penitenziali che ampliavano i confini romani della rete devozionale, divenendo uno strumento per preservare e consolidare l'abbazia non solo dal punto di vista religioso, ma anche sociale ed economico.

ABSTRACT

Prendendo le mosse dalla rinascita del pellegrinaggio cristiano nell'XI secolo, l'A. prende in esame il caso dell'abbazia di S. Maria di Farfa quale meta santuariale attraverso la lente delle indulgenze papali. L'abbazia sabina ha beneficiato infatti di varie indulgenze pontificie tra XI e XV, due delle quali nel corso di giubilei, fonti che pur nella loro specificità consentono di chiarire meglio la dimensione santuariale che acquisisce il cenobio nel pieno Medioevo.

Starting with the resurgence of Christian pilgrimage in the 11th century, the author analyzes the Abbey of Santa Maria di Farfa as a pilgrimage destination through the perspective of papal indulgence. This Sabine abbey received numerous pontifical indulgences from the 11th to the 15th centuries, including two granted during jubilee years. These sources, while specific in nature, offer valuable insights into the sanctuary role that the abbey came to embody in the High Middle Ages.

KEYWORDS

S. Maria di Farfa, pellegrinaggi, indulgenze, giubilei, papato

S. Maria di Farfa abbey, pilgrimages, indulgences, jubilees, papacy